

**SAFE PREVENTION OF THE PRIMARY CESAREAN
DELIVERY**

**BEZPIECZNA PROFILAKTYKA PIERWOTNEGO
CIĘCIA CESARSKIEGO**

[https://www.ajog.org/action/showPdf?pii=S0002-9378\(14\)00055-6&fbclid=IwAR2ByYyEq5H7-3v25adzyjXEzEhssZ6ceCbGEGmaRT13RaQ-SQEMa1-oPp8](https://www.ajog.org/action/showPdf?pii=S0002-9378(14)00055-6&fbclid=IwAR2ByYyEq5H7-3v25adzyjXEzEhssZ6ceCbGEGmaRT13RaQ-SQEMa1-oPp8)

PODSUMOWANIE

W 2011 roku w Stanach Zjednoczonych 1 na 3 kobiety rodziły przez cięcie cesarskie. Wzrost częstości cięć cesarskich trwał od 1996 roku do 2011 roku. Choć zabieg ten może uratować życie zarówno matki jak i płodu jest on bezpodstawnie nadużywany.

Narodowy Instytut Zdrowia posiada raporty na temat zagrożeń oraz korzyści wynikających z cięcia cesarskiego oraz porodu drogami natury. Dla wielu schorzeń cięcie cesarskie to najbezpieczniejsza droga rozwiązania porodu. Jednak w przypadku większości ciąż niskiego ryzyka zabieg ten stwarza większe zagrożenie dla zdrowia matki i dziecka. Niebezpieczne powikłania takie jak: pęknięcie macicy, zatrzymanie akcji serca, niewydolność nerek, choroba zakrzepowo-zatorowa, infekcja, występują 3-krotnie częściej w przypadku cięcia cesarskiego porównując go z porodem drogami natury. Częstość występowania nieprawidłowości w kolejnych ciążach (np: łożysko przodujące) jest większe u matek, których poród kończył się zabiegiem operacyjnym. Zachorowalność i śmiertelność okołoporodowa noworodków jest większa w przypadku cięcia cesarskiego niż porodu naturalnego.

W poszczególnych regionach Stanów Zjednoczonych częstość wykonywania cięć cesarskich jest różna. W niektórych stanach poziom ten jest niski (23%), a w innych wysoki (40%). Wpływają na to np.: pochodzenie etniczne, wiek, waga matki.

Najczęstszymi wskazaniami do cięcia cesarskiego są: dystocja barkowa, nieprawidłowe tętno płodu, wady płodu, ciąża mnoga, makrosomia płodu. Zatrzymanie porodu i nieprawidłowa czynność akcji serca płodu stanowi ponad połowę wskazań do wykonania cięcia cesarskiego. Dostęp do niefarmakologicznych metod łagodzenia porodu zmniejsza liczbę cięć cesarskich.

Przedłużająca się faza utajona oraz powolnie postępująca pierwsza faza porodu (np.: ponad 20h u pierwiastek i ponad 14h u wieloródek) nie są wskazaniem do cięcia cesarskiego. Kiedy pierwsza faza porodu przedłuża się lub zostaje zatrzymana, wskazane jest podanie oksytocyny. Cięcie cesarskie jest zalecane w przypadku zatrzymania fazy aktywnej (przez 4h) przy pękniętych błonach płodowych i rozwarciu szyjki macicy - 6 cm. Przed 41. 0/7 tyg. ciąży wskazane jest wykonanie indukcji porodu, aby zmniejszyć ryzyko cięcia cesarskiego, zachorowalności oraz śmiertelności okołoporodowej. W przypadku podejrzenia makrosomii płodu (5000 g u kobiet bez cukrzycy i 4500 g u kobiet z

cukrzycą) należy wykonać cięcie cesarskie, aby uniknąć potencjalnego urazu okołoporodowego. W przypadku ciąży bliźniaczej przy położeniu płodów główkowym, zalecane jest podjęcie próby zakończenia ciąży drogą pochwową.

INFORMACJE O AUTORACH

- **Autor 1: Aaron B. Caughey**

- Doktor medycyny Aaron B. Caughey jest kierownikiem Katedry Położnictwa i Ginekologii oraz prodziekanem ds. badań i polityki w zakresie zdrowia kobiet w Szkole Medycznej OHSU.
- Jest uznawany w całym kraju jako oddany klinicysta, utalentowany pedagog i płodny badacz. W swojej praktyce klinicznej dr Caughey szczególnie interesuje się cukrzycą w ciąży. Jego zainteresowania badawcze w ciągu ostatniej dekady skupiały się na wykorzystaniu szerokiej gamy metodologii, w tym standardowych technik biostatystycznych, a także analizie decyzji i efektywności kosztowej.
- Indeks h: 92
- Cytaty: 30507

- **Autor 2: Alison G. Cahill**

- Specjalistka medycyny maczyno-płodowej wykształcona w ramach stażu w Women's Health , partnerstwie klinicznym pomiędzy Ascension Seton i UT Health Austin. Ponadto dr Cahill jest profesorem na Wydziale Zdrowia Kobiet Szkoły Medycznej Dell i dyrektorem Instytutu Badań nad Tłumaczeniami Zdrowia Kobiet w Szkole Medycznej Dell.
- Doktor Cahill jest uznanym w całym kraju naukowcem w dziedzinie perinatologii. Jest redaktorem naczelnym American Journal of Obstetrics and Gynecology: Global Reports oraz starszym redaktorem wydania American Journal of Obstetrics and Gynecology Towarzystwa Maternal-Fetal Medicine. Jest przewodniczącą Komisji Praktyki Położniczej American College of Obstetrics and Gynecology oraz członkiem komisji egzaminacyjnej American Board of Obstetrics and Gynecology.
- Indeks h: 38
- Cytaty: 6063

- **Autor 3: Jeanne-Marie Guise**

- Jeanne-Marie Guise, MD, MPH, jest profesorem na wydziałach położnictwa i ginekologii, medycyny ratunkowej, informatyki medycznej i epidemiologii klinicznej na Uniwersytecie Zdrowia i Nauki w Oregonie oraz w Szkole Zdrowia Publicznego OHSU-PSU.
- Jest dyrektorką-założycielką Państwowej Współpracy w zakresie Badań Położniczych i Pediatrycznych (STORC) oraz Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci (CSI), interdyscyplinarnego konsorcjum badaczy zajmujących się poprawą zdrowia i bezpieczeństwa kobiet i dzieci.
- Jako lekarz-naukowiec i oddany mentor kieruje dziekańskim programem dla lekarzy-naukowców w Szkole Medycznej OHSU i pełni funkcję głównego badacza w programach NIH Building interdyscyplinarnych badań naukowych w dziedzinie zdrowia kobiet BIRCWH, AHRQ Patient Centered Comparative Effectiveness Research i AHRQ-PCORI Learning Programy systemów opieki zdrowotnej K12.
- Indeks h: 43
- Cytaty: 6894

- **Autor 4: Dwight J. Rouse**

- Profesor położnictwa i ginekologii w Alpert Medical School na Uniwersytecie Browna
- Dwight J. Rouse, lekarz medycyny, jest głównym badaczem Brown/Women & Infants w Narodowym Instytucie Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka Eunice Kennedy Shriver Jednostki Medycyny Matczyno-Płodowej
- Indeks: 93
- Cytaty: 38418

INFORMACJE O MAGAZYNIE

- *American Journal of Obstetrics and Gynecology* (AJOG) „The Grey Journal” obejmuje pełne spektrum położnictwa i ginekologii. Celem czasopisma jest publikowanie oryginalnych badań (klinicznych i translacyjnych), recenzji, opinii, klipów wideo, podcastów i wywiadów, które będą miały wpływ na rozumienie zdrowia i choroby oraz które mogą zmienić praktykę prozdrowotną kobiet opieka. Ważnym obszarem zainteresowania jest diagnostyka, leczenie, przewidywanie i zapobieganie zaburzeniom położniczym i ginekologicznym. W czasopiśmie publikowane są także prace z zakresu biologii rozrodu oraz treści przybliżające fizjologię i mechanizmy chorób położniczych i ginekologicznych.
- Wszystkie opublikowane artykuły w otwartym dostępie będą natychmiast i na stałe dostępne dla każdego do przeczytania i pobrania. Oferujemy autorom wybór licencji dla użytkowników, które pozwalają ponownie wykorzystać artykuły.
- Dyscypliny:
 - Inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 - Biologia medyczna (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 - Nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 - Nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 - Biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
 - Nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- Artykuły w danym czasopiśmie publikowane są co miesiąc.
- If: 9,8
- Wytyczne dla autorów:
 - Oryginalne manuskrypty badawcze mogą zawierać maksymalnie 3000 słów tekstu głównego i muszą zawierać wszystkie elementy, w tym stronę tytułową, oświadczenie do tweetowania (poniżej 210 znaków), krótki tytuł, AJOG w skrócie, słowa kluczowe i ustrukturyzowane streszczenie (250-500 słów). Artykuł Original Research zawiera ustrukturyzowany abstrakt o długości do 500 słów (250 -minimum słowo) z następującymi wymaganymi nagłówkami:
 1. Kontekst: wyjaśnienie podstaw badania.
 2. Cel(e): cel badania (testowanie hipotezy).

3. Projekt badania: miejsce badania, uczestnicy (liczba i rodzaj), leczenie lub interwencja oraz rodzaj(-y) zastosowanej analizy statystycznej.
4. Wyniki: wyniki badania i, w stosownych przypadkach, ich istotność statystyczna. Jeżeli stosowane są wartości procentowe, należy podać licznik/mianownik w nawiasie. W przypadku twierdzeń o znaczeniu statystycznym należy uwzględnić wartości p (lub przedziały ufności).
5. Wnioski: ogólne znaczenie wyników. Skróty i odniesienia NIE są dozwolone w streszczeniu (ustrukturyzowanym ani nieustrukturyzowanym).